

АЛЮМИНИЙ ҚОТИШМАЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ВА ҚЎЛЛАШДА ЗАРАРЛИ ТАЪСИРЛАРИНИ КАМАЙТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ

Сарвар Турсунбаев^{1,2}, Наргиза Назарова¹, Шарофуддин Мардонақулов¹,
Фахриддин Маҳмудов¹, Собиржон Муродов¹, Лайло Хайтметова¹

¹“Металлар технологиялари” кафедраси, Тошкент давлат техника университети,
Тошкент, Ўзбекистон;

²Ўзбекистон-Япония ёшлар инновация маркази, Тошкент, Ўзбекистон.

Рангли металлургия саноати орасида алюминий биринчи ўринда туради, унинг истеъмол даражаси рух, никель, мисдан каби бошқа рангли металллардан юқори ҳисобланади. Ушбу афзалликларга қарамасдан, алюминий ишлаб чиқариш экологик жиҳатдан ноқулай ва инсон саломатлигига хавф туғдирадиган тармоқлар сонига тегишли. Алюминий саноати чиқиндилари йилига тахминан 190 минг тоннани ташкил этади, шундан кўпи билан 33% қайта ишланиб сотилади. Шунинг учун алюминий ишлаб чиқаришнинг атроф-муҳитга таъсири бугунги куннинг долзарб муаммосидир.

Алюминий саноати атмосферага чиқиндилари орқали ифлослантирувчи сифатида кенг таъсир кўрсатади. Атмосферага чиқаришларни камайтириш муаммоси алюминий ишлаб чиқаришнинг ўсиши билан янада долзарб бўлиб қолмоқда. Экологик ва иқтисодий зарарни аниқлаш механизмларининг ҳар қандай камчиликлари саноат корхоналари томонидан атроф-муҳитга босим ортиб бориши шаклида янада эсга олинади.

Ифлослантирувчи моддалар ва чиқиндиларнинг чиқарилишига қарамасдан, алюминий ишлаб чиқариш шахарларни сақлаш ёки мудофаа саноати учун алюминий ишлаб чиқариш каби ижтимоий юкни ҳам оширади. Бироқ, айрим ифлосланиш даражалари ошиб кетганда, ишлаб чиқарилган алюминий нархи ижтимоий имтиёзларга қарамасдан ошади. Металлнинг оптимал миқдорини чиқаришни аниқлаш, барча жиҳатларни ҳисобга олган ҳолда ва шунинг учун уни ишлаб чиқариш пайтида мақбул эмиссияларни аниқлаш, албатта, зарур ҳамда долзарб вазифадир.

Алюминий ишлаб чиқариш саноати ривожланиши билан унинг экологик асоратларини камайтиришга қаратилган ресурстежамкор, энергиятежамкор технологиялар яратишга қаратилган тадқиқотлар ҳам ҳозирги кунда дунё олимлари томонидан олиб борилмоқда.

Алюминий ва унинг қотишмаларини ишлаб чиқаришда энг катта экологик муаммолардан бири СО₂ газини катта миқдорда атмосфера чиқишидир. Бу дунё бўйлаб давом этаётган глобал иссиқлик жараёнини тезлаштиришига олиб келади. Буюк Британиялик олимлар Дениел Броу, Хуссам Джухара [1] ўзларининг илмий изланишларида алюминий ва унинг қотишмаларини ишлаб чиқаришда СО₂ газини камайтиришнинг WHR (waste heat recovery технологияси таклиф этишган. Бунда қотишмани қуйиш жараёнида атмосферага ажраладиган иссиқликни қайта ишланади.

1-расм. EkoReg роторлик регенератори схемаси.

Германиянинг GmhH компанияси муҳандислари томонидан қотишмаларни қайта ишланганда чиқадиغان газларни утилизацияси учун EkoReg роторлик регенераторни конструкцияси таклиф берилган. Бу қурилма билан 1600°C ҳароратдаям иссиқликни бошқариш ва ёнилғи сарфини 62% гача камайтириш мумкин. 1-расмда қурилманинг схемаси берилган [2].

Алюминийни қайта ишлашнинг бирламчи жараёни давомида атмосферага чиқарилган яна бир маҳсулот водород фторид газидир (HF). 2018 йилда 37 тонна фтор ташланди, бу эса бир тонна алюминийга 0,56 кг ни ташкил этади [3]. Бу газлар асосан гидролиз реакциялари натижасида редуцион хужайраларда ҳосил бўлади. Бу реакциялар учун водород учта асосий манбадан келиб чиқади: алуминийдаги структурали ва адсорбцияланган сув, аноддаги водород ва муҳит намлиги [4]. Водород фториднинг яна бир манбаи анодда ишлаш жараёнидир. ЛТВ компанияси томонидан ишлаб чиқарилган ва патентланган насадкали филтрлар аноддаги оҳактошдан газлар орқали отилиши пайтида ўтган водород фторид чиқиндиларини камайтиради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Brough D., Jouhara H. The aluminium industry: A review on state-of-the-art technologies, environmental impacts and possibilities for waste heat recovery //International Journal of Thermofluids. 2020. – Т.1. – С. 100007.
2. V. Henning, R. Jasper, Multimelter – The new generation of aluminium melting furnaces, Heat Processing – International Magazine for Industrial Furnaces. (2) (2004) 92–94.
3. M. Hagen, B. Schricker. Fume treatment systems based on RTO technology for carbon baking furnaces. In: Sadler B., (ed). Light Met. 2013, 2013, p. 131722.doi:10.1007/978-3-319-65136-1_222.
4. C.B. Crawford, B. Quinn. The interactions of microplastics and chemical pollutants, in: C.B. Crawford, B. Quinn (Eds.), Microplastic Pollut., Elsevier, 2017, pp. 131–157 <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-809406-8.00006-2>